

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 524 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
“O'zbekneftgaz” aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Kamoldinova Nargiza Anvarovna

Andijon Mashinasozlik instituti
Maqsadli tayanch doktorant
ORCID: 0000- 0002- 6748-0526

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollar tadbirkorligining mamlakatimiz iqtisodiyotida tutgan o'rnini, shuningdek yurtimizda ayollar tadbirkorligining hozirgi holati va rivojlanish tendensiyalari tahlil etiladi. Ayollar tadbirkorligini takomillashtirishdagi mavjud muammolar yuzasidan xulosalar beriladi va takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: ayollar tadbirkorligi, gender tenglik, ayollar tadbirkorligi rivojlanish tendensiyalari, kichik biznes, ayollar bandligi.

Abstract: This article analyzes the role of women's entrepreneurship in the economy of our country, as well as the current state and trends in the development of women's entrepreneurship in our country. Conclusions are drawn and proposals are being developed on the existing problems of improving women's entrepreneurship.

Key words: women's entrepreneurship, gender equality, trends in the development of women's entrepreneurship, small business, women's employment.

Аннотация: В данной статье анализируется роль женского предпринимательства в экономике нашей страны, а также современное состояние и тенденции развития женского предпринимательства в нашей стране. Делаются выводы и разрабатываются предложения по существующим проблемам совершенствования женского предпринимательства.

Ключевые слова: женское предпринимательство, гендерное равенство, тенденции развития женского предпринимательства, малый бизнес, занятость женщин.

KIRISH

Mamlakatimizda so'nggi yillarda kichik biznes va tadbirkorlik sohasida, xususan, ayollar tadbirkorligi sohasidagi amalga oshirilgan islohotlar iqtisodiy taraqqiyotning muxim omillaridan biriga aylandi. Mazkur sektorni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham ayollarga munosib sharoit yaratish, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash masalasini eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida bejizga belgilamadik...[1]".

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida «O'zbekiston – 2030» strategiyasi ishlab chiqildi. «O'zbekiston – 2030» strategiyasida xotin-qizlarni qo'llab – quvvatlash tizimini mustahkamlash, huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, gender tengligini ta'minlash bo'yicha ham chora-tadbirlar tizimi davom etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasining 25 – maqsadida: "Xotin – qizlarni qo'llab – quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish va gender tenglikni ta'minlash" ni ko'zda tutadi va gender tenglikni ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin – qizlarning ijtimoiy – siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llab – quvvatlashga doir islohotlarni o'z ichiga oladi[2]. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish orqali ayollar tadbirkorligini yanada kengroq rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'lishi shubhasiz.

Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda band aholining 50 foizdan ortig'i kichik va o'rta biznes sohasida ishlaydi. Ushbu sektor ko'plab rivojlanayotgan iqtisodiyotlarning yalpi ichki mahsulotiga 50% dan ortiq hissa qo'shadi. Kichik va o'rta biznes sektorining rivojlanishi ko'pincha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi. Respublikamizda

oxirgi 10 yillikda kichik biznes va tadbirkorlikning YaIM dagi ulushi o'rtacha 58,89 % ni, Andijon viloyatida esa, ushbu ko'rsatkich 73,26 % ni tashkil etmoqda.

O'zbekistonda bugungi kunda mamlakat aholisining 17 mlndan ziyod qismini xotin – qizlar tashkil etmoqda. Shu boisdan xotin – qizlarning tadbirkorlik bilan shug'ullanishi butun O'zbekistonda tadbirkorlikning ajralmas qismi bo'lib, mamlakat iqtisodiyoti rivoji hamda umumiy farovonlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda bu kichik biznes va tadbirkorlikda xotin – qizlarning ulushi 25 foizni tashkil etmoqda[3]. Ushbu yo'nalish oldida turgan ustuvor vazifalardan biri tadbirkorlik subyektlari o'rtasida xotin – qizlar ulushini 40 foizga yetkazishdir. Buning uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda, bu borada ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda[4].

Ilmiy tadqiqot ishimizning obyekti: O'zbekiston Respublikasida ayollar tomonidan boshqarilayotgan tadbirkorlik subyektlari.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Ayollar tadbirkorligi - bu ayollar tomonidan boshqariladigan biznes”. Ushbu atama – o'tgan asrning 30 yillarida AQSh va Yevropa tadqiqotchilari asarlarida paydo bo'lgan. XX asrning oxiri – XXI asr boshida bu ibora yurtimizdagi ilmiy adabiyotlarda, ayniqsa ommaviy nashrlarda tez-tez tilga olinib boshlandi[5].

Keyinchalik esa Amerika, yaqin Sharq va Afrika iqtisodchilari tomonidan ushbu atama tadqiq etila boshlandi. “...ayollar tadbirkorligi bo'yicha amerikalik ekspert Odra Shallal XXI asrda ayollar tadbirkorligi butun jahon, hattoki yaqin Sharq va Afrika iqtisodiyotining o'sishida hal qiluvchi bo'g'inga aylanganligi, Yevropa Ittifoqi davlatlari ham bu haqiqatni tan olganligi, lekin o'qimishli, o'zlarining biznes g'oyalariga ega bo'lgan tadbirkor ayollar ko'p sonli bo'lishiga qaramay, ularning tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yishlari oson kechmayotganligi, tadbirkor ayollarning ko'pligi maishiy sohada, ya'ni ularning 65 foizga yaqini go'zallik va sog'liq industriyasida mehnat qilayotganligini ta'kidlaydi[6].”

1980-1990 yillar oxirida kichik biznes va tadbirkorlik orqali ayollar bandligini ta'minlash va ularning turmush darajasini yaxshilash mumkin degan iqtisodiy qarashlarni I.E. Kalabixina[7], G.N. Karelova[8], Z.A. Xotkina[9] kabi bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan.

Rus olimlari Chirikova A.E., Samedova E.R., Gilmanova R.R., Gallyamov R.R. Norsun T.A., Semenova Yu.A., Utkina N.Yu. va boshqalar tomonidan ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilingan.

XX asrning 90-yillarida Rossiya Federatsiyasida ham tub iqtisodiy o'zgarishlar boshlanishi bilan rus iqtisodchi olimlarining ayollar tadbirkorligi bilan bog'liq tadqiqotlari soni ortdi. Tadqiqotlar doirasida bir qancha asosiy yo'nalishlar shakllantirildi. Ushbu yo'nalishlardan biri ayollar tadbirkorligini rivojlantirish hisoblanib, mazkur yo'nalishni rivojlantirishga L.Abalkin, A. Aganbegyan, A. Ageyev, V. Galperin, B. Rakiskiy[10] va boshqa iqtisodchilarining olib borgan tadqiqotlari katta hissa qo'shdi. Bu mualliflar asarlarida tadbirkorlik, asosan, zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirish funksiyasi sifatida qaraladi.

Geyl Tzemax Lemmon Osiyo davlatlarida xam xotin - qizlar tadbirkorligi sohasidagi faol xarakter olib borishga, jamiyat xayotida o'zining o'rniga ega bo'lishiga intilayotgani va ular zaif jins emasligi haqida o'zining maqolalarida ta'kidlab o'tgan[11].

Yurtimiz iqtisodchi olimlari Q. Abduraxmonov, A. Aripov, M. Jumayevalar tomonidan kichik biznesda ayollar bandligini ta'minlash va oshirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. M.M.Baltabayeva G.O.Ochilova, G.S. Sharipova, N.R. Annayeva, Z.R. Xusanova kabi olimlar tomonidan ayollar tadbirkorligining rivojlanish tarixi, ayollarning tadbirkorlikka moyilligi va biznes qobiliyatlarini ijtimoiy-psixologik tomonlarini, ayollar tadbirkorligi atamasini falsafiy jihatdan tahlilini, ayollar tadbirkorligida boshqaruv faoliyatini rivojlantirish xususiyatlarini o'rganishgan.

Yuqoridagi olimlardan farqli o'laroq, biz maqolamizda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali uning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishga e'tibor berganmiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda biz qiyosiy taqqoslash usulidan foydalandik va bu bizga ayollar tadbirkorligini yillar davomida qanday tendensiya ko'rsatganini baholashga va ularga qanday omillar ta'sir qilganini tahlil etishga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ayollar tadbirkorligi faoliyatiga baho berish uchun Respublika miqyosida ayollarning korxonalaridagi ulushi tahlil qilish va ularning mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini baholash g'oyatda muhimdir. So'nggi yillarda mamlakatimizda tadbirkor ayollar soni yillar davomida o'sib borish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Biroq oldimizga

qo'ygan ustuvor vazifalarimiz erishish va gender tenglikni ta'minlash uchun mamlakatdagi ayollar tadbirkorligi holatiga baho berish, ularni so'nggi olti yillikdagi faoliyatini tahlil qilish kerak (1 – jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan ayollar rahbarligidagi korxonalar ulushi (foiz)[12].

№	Hududlar	Yillar					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O'zbekiston Respublikasi	21,9	14,9	24,1	38,0	29,2	28,7
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	11,7	18,5	29,3	43,8	30,9	29,5
3	Andijon	22,4	5,5	23,7	30,5	23,3	21,9
4	Buxoro	19,2	18,5	27,5	34,5	25,9	24,3
5	Jizzax	17,4	12,4	20,1	55,2	30,9	28,8
6	Qashqadaryo	19,3	20,9	22,7	33,7	38,7	37,3
7	Navoiy	25,4	27,7	30,7	46,9	34,4	33,2
8	Namangan	13,9	19,1	14,7	55,6	21,0	19,8
9	Samarqand	28,1	7,5	24,6	47,5	41,1	40,2
10	Surxondaryo	32,9	5,6	33,9	55,8	26,5	25,3
11	Sirdaryo	19,0	15,9	20,3	24,4	19,0	17,9
12	Toshkent	24,5	24,3	24,3	43,5	26,9	25,2
13	Farg'ona	23,8	15,9	18,3	14,2	27,2	25,7
14	Xorazm	11,0	16,9	25,8	42,7	45,5	43,8
15	Toshkent shahri	36,0	14,0	18,2	28,4	21,9	20,3

Tahlillarning ko'rsatishicha, o'rganilayotgan davr mobaynida mamlakatimizda ayollar rahbarlik qilayotgan firmalarning ulushi qariyb 6,8 foizga oshganini ko'rish mumkin. Jumladan, ushbu xududlardagi eng baland ko'rsatkich Xorazm viloyatida (32,8%)ga, Qoraqalpog'iston Respublikasida (17,8%)ga, Samarqand viloyatida (12,1%) ga oshgan. Pasayish tendensiyasi kuzatilayotgan xududlar, xususan, Toshkent shahri (15,7%) ga, va Surxondaryo viloyati (7,6%)ga, Andijon viloyatida esa bu ko'rsatkich (0,5%) ga kamaygan. Ushbu xududlarda bu ko'rsatkichning pasayishiga aholi zichligi, ayollarning katta qismini farzandlar tarbiyasi bilan tadbirkorlik faoliyatini birga olib borishni xohlaganlari bilan bog'liq. Shu sababli ular o'z faoliyatlarini rasman qayd etmaganlar. Keyinchalik ushbu holatlar mamlakatning aholi daromadlarini to'g'ri baholay olmasligi, tadbirkorlarning davlat tomonidan qo'llab – quvvatlashga doir dasturlaridan foydalana olmasligi sabab bo'ladi. Shuningdek mamlakatda yashirin iqtisodiyotni rivojlanishiga olib keladi. Xozirgi kunda 2023- yilning dastlabki yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi yashirin iqtisodiyotida 99 581,7 mlrd so'm yalpi qo'shilgan qiymati yaratilgan[13].

Andijon viloyati shahar va tumanlari hududiy xususiyatlarga ham ega. Shu bois, ayollar tadbirkorligining viloyat hududlari kesimidagi sonini o'rganish zarur. Bunda, ularni rivojlantirish ko'rsatkichlarini aniqlash, unga ta'sir etuvchi omillarni tizimli tadqiq etish hamda solishtirma baholash orqali nisbiy ustunliklarni aniqlanadi.

Andijon viloyatida ayollarning tadbirkorlik faoliyati o'rganilayotgan davrda deyarli o'zgarmagan (1– rasm). O'rganilayotgan davr mobaynida eng yuqori ko'rsatkich 2021-yilda 5,9 foizni tashkil etgan. Bunga 2021-yil 24-apreldagi "Xotin – qizlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yaratilgan shart – sharoitlar to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi senatining SQ – 286 – IV – son qarorini qabul sabab bo'ldi Ushbu qaror doirasida ayollar orasida tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan xotin – qizlarni aniqlash, ularning tadbirkorlik yo'nalishida moliyaviy savodxonligini oshirish, ularga kreditlar ajratish kabi yo'nalishlarda mahallalar kesimida targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirishga urg'u berilgan. Shuningdek mahallalarda xotin – qizlarning biznes g'oyalarini aniqlash va yuqori samarali tadbirkorlik loyihalarini moliyaviy qo'llab – quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatini endi boshlagan tadbirkor xotin – qizlar muammolarini hal qilish choralari e'tiborni kuchaytirish vazifalari yuklandi. Yuqoridagi chora tadbirlarni amalga oshirilishi o'z natijasini ko'rsatdi(1-rasm).

1-rasm. Andijon viloyati iqtisodiyotidagi tadbirkor ayollar sonining o'zgarishi, (foizda)[14].

Ayollar rahbarligidagi kichik biznes subyektlarining Andijon viloyati tuman va shaharlari kesimidagi faoliyati tahlili, eng yuqori ko'rsatkich Xo'jaobod tumani (3,8%)ga, Izboskan tumanida (2,7%)ga, Andijon shahrida (2,7%) ga oshgan. Pasayish tendensiyasi kuzatilayotgan hududlar, xususan, Oltinko'l tumanida (3,3%)ga, Buluqbooshi tumanida (6,1%)ga, Bo'ston tumanida (2,7%)ga pasaygan.

Ma'lumotlar taxlilidan ko'rinib turibdiki, Andijon viloyati shahar va tumanlarida ayol tadbirkorlarning ulushi 2019 – 2021 yillar oralig'ida yuqori ko'rsatkichlarni aks ettirgan. 2022 yildan boshlab bu tendensiya pasaygan. Bu viloyatimiz ayollarining ushbu davrda tadbirkorlikka bo'lgan ichki motivatsiyasining pasaygani bilan bog'liq. Chunki, maqsadlarga erishish uchun motivatsiya, tavakkalchilikka moyillik, ijodkorlik, stressga bardosh berish qobiliyati tadbirkor uchun zarur bo'lgan asosiy xususiyatlardir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida ayollar tadbirkorligi so'nggi yillarda o'sib borish tendensiyasini ko'rsatgan. 2023 – yilda ayollar tadbirkorligining soni 2020-yilga nisbatan 13 % foizga o'sgan. Bunga esa mamlakatimizda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish borasidagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28 - maydagi SQ-297-IV-son "2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida"gi qarori kabi qonuniy hujjatlar dasturul amal bo'ldi. Erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud. Shu boisdan ushbu muammolarni hal qilish borasida quyidagilarni **taklif qilamiz:**

1. Xotin-qizlarning ta'lim olishiga qo'shimcha shart-sharoitlarni yaratish, ilm-fan sohasida ayollarning o'rnini yanada oshirish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rgangan holda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif qilinadi:

2. Xotin-qizlar o'rtasida "raqamli savodxonlik" va yumshoq ko'nikmalar (Soft skills)ni targ'ib qilish va kengaytirish bo'yicha tadqiqot olib borish, tezlashirilgan ayol kadrlar tayyorlash tizimini yaratish.

3. Ommaviy axborot vositalarida xotin-qizlarni faqatgina uy bekasi roliga emas, balki ilm-fan, texnika, yangi texnologiyalar sohaslarida ko'rsatish.

4. Moliyalashtirish va rag'batlantirishning ko'p kanalli mexanizmlarini rivojlantirish.

5. Tajriba tarqatish xizmatlarini yaratish (Extension service) – olima xotin-qizlar va talabalarning tadbirkorlar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash tizimini yo'lga qo'yish.

6. Hududlarda yosh tadbirkor ayollar uchun professional konsalting xizmatlarini yo'lga qo'yish, biznes yuritish, bilimni monetizatsiya qilish sirlarini o'rgatish.

7. Xotin-qizlar o'zlarini namoyon etib, jamiyatda munosib o'rin egallashga imkon beradigan "Social lift" larni yaratib berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Shavkat Mirziyoyev raisligida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan yig'ilishda ayollar uchun qanday yengilliklar kiritildi"- 01.03.2022-y. <https://review.uz/oz/post/shavkat-mirziyoyev-raisligida-xotin-qizlarni-qollab-quvvatlashga-bagishlangan-yig'ilishda-ayollar-uchun-qanday-engilliklar-kiritildi>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11-sentabrdagi PF – 158 – sonli "O'zbekiston – 2030 " strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/6600413>
3. <https://tashkenttimes.uz/national/12592-ebd-supports-women-s-entrepreneurship-in-uzbekistan>
4. <https://review.uz/uz/post/ozbekistonda-ayollar-tadbirkorligi>
5. Annayeva N. R. "Ayollar tadbirkorligining genezisi, nazariyasi va amaliyoti (O'zbekiston misolida)". Falsafa fanlari doktori dissertatsiya. Urganch-2018, 155-bet
6. Одра Шаллал. Мир стереотипов. Что мешает женскому предпринимательству? <https://www.forbes.ru/forbes-woman/366607-mir-steretipov-chto-meshaet-zhenskomu-predprinimatelstvu> 17.09.2018 y.
7. Калабихина И.Е. Факторы домохозяйства и занятость женщин. В сборнике: Экономика домашних хозяйств Москва, г.1997. с.-176.
8. Карелова Т. Н. Женское предпринимательство в России: состояние, тенденции, перспективы // Женское предпринимательство в экономике России и СНГ. М.: МЦГИ, г. 2001. с.-13.
9. Хоткина З.А. Новый век – новые проблемы: гендерные аспекты труда и занятости в России. Экономист. г.2005. № 7. С. 10.
10. Абалкин Л.И. Россия тadbirkorлиги хақида эслатмалар - М.: 1994; Аганбегян А.Г. Ислохотларни давом еттириш керак // ЕКО. - 2004 йил - 8-сон; Агеев А.И. Тadbirkorлик: мулк ва маданият муаммолари - М.: 1991; Галперин В. М. Иқтисодий фикрнинг муҳим босқичлари. Истеъмолчи хулқ-атвори ва талаб назарияси. Т. 1. - Санкт-Петербург, 1999 йил; Ракицкий Б., Шкира А. Хақиқий йўл моделга қараганда анча мураккаб // Ижтимоий фанлар ва замонавийлик. - 1991 йил - 4-сон.
11. Гейл Тземах Леммон "Женщины предприниматели – не исключение, а реальность".(Режим входа: <https://www.Ideanomics.ru>. (дата обращения 15.01.2018).
12. <https://gender.stat.uz/>
13. <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/56880-o-zbekiston-respublikasida-yashirin-iqtisodiyotning-yalpi-qo-shilgan-qiymati-qanchani-tashkil-etgan-2>
14. Andijon statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

